

Wie können Automatisierung und Künstliche Intelligenz die Justiz bestmöglich unterstützen?

- Anhänge und ergänzende Materialien -

Frank Binder¹ , Lars Görner², Danny Lehmann²,
Claudia Glausch², Gerhard Heyer¹

Dieses Dokument beinhaltet die Anhänge zum gleichnamigen Beitrag der Autorinnen und Autoren zur 8. Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik (RVI 2025) [BZMG25]. Die Darstellung des Arbeitsblattes für die Workshops in Anhang 1, die Kategorien und ihre Kurzbeschreibungen samt Kurzcharakterisierung der Anwendungsfälle in Anhang 2, die Beschreibung der Datenfelder der Steckbriefe in Anhang 3 sowie die Übersicht der Handlungsfelder in Anhang 4 sind dabei übernommen aus [Zenn25]. Zu jedem Anhang ist der Bezug zu einer oder mehrerer der sieben Stufen zum Erheben und Priorisieren von Anwendungsfällen in Phase 1 des Projekts KI4JUSTiS angegeben³.

Referenzen

[BZMG25] BINDER, FRANK ; ZENNER, CHRIS ; MÜLLER, LYDIA ; GÖRNER, LARS ; LEHMANN, DANNY ; GLAUSCH, CLAUDIA ; HEYER, GERHARD: Wie können Automatisierung und Künstliche Intelligenz die Justiz bestmöglich unterstützen? In: *8. Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik (RVI 2025)*. Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V., 2025

[Zenn25] ZENNER, CHRIS: *KI4JUSTiS: Auswertung der Ergebnisse der Phase I und Handlungsempfehlungen, Schreiben der LIT an das SMJ*, 2025

¹ Institut für Angewandte Informatik (InfAI), Abteilung Natural Language Processing, Goerdelerring 9, 04109 Leipzig, binder@infai.org, <https://orcid.org/0000-0002-0442-392X>

² Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT), Bautzner Straße 19a, 01099 Dresden, Referat 4.11 „Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Justiz“: {Chris.Zenner, Lars.Goerner, Danny.Lehmann}@lit.justiz.sachsen.de; Leiterin der LIT: Claudia.Glausch@lit.justiz.sachsen.de

³ <https://infai.org/project/ki4justis/>

Anhang 1 Arbeitsblatt „Fallsteckbriefe“ der Workshops (Stufe 1)

Kurzbezeichnung⁴:			
Beschreibung der wesentlichen Schritte:			
Für welche Tätigkeit(en) benötigen Sie Unterstützung?			
Anzahl Anwender:		Anzahl Fälle pro Zeit und Anwender:	
Zeitaufwand pro Fall:			
Daten sind digital vorhanden:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datenerfassung erfolgt:	<input type="checkbox"/> durch manuell Eingabe <input type="checkbox"/> durch Software automatisch
In welchem Programm werden die Daten erfasst?			
Entscheidungen folgen klaren Regeln	<input type="checkbox"/> ausschließlich <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nie		
Ansprechpartner			
Gerichtsbarkeit / Geschäftsbereich			

⁴ In einer ersten Fassung war dieses Feld mit „Name“ bezeichnet, was jedoch zu Missverständnissen führte.

Anhang 2 Kategorien und Anwendungsfälle der Shortlist (Stufen 4, 6)

Aktenschließung

Die Kategorie beinhaltet Werkzeuge, Tools und Technologien, die die Entscheider bei der Erschließung, Strukturierung und Sichtung digitaler Akten unterstützen sollen. Folgende Fälle gehören in diese Kategorie:

- I.1 Aktenschließung und -strukturierung: Es handelt sich um Werkzeuge, die es Entscheidern ermöglichen, ihre digitalen Akte zu strukturieren und zu durchsuchen.
- I.4 Aktenauszug: Ziel des Falles ist es, für bestimmte Verfahrensarten eine Art „erweitertes Vorblatt“ automatisiert zu erstellen. In diesem sollen auch zahlreiche fachliche Inhalte automatisiert aufbereitet werden, damit sich Entscheider einen schnelleren Überblick über die Akte verschaffen können.
- II.4 Textvergleich: Es soll ein Werkzeug zum Vergleich von verschiedenen Fassungen von Texten zur Verfügung gestellt werden.

Anonymisierung

Die Kategorie beinhaltet Werkzeuge zur automatischen Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Gerichtsentscheidungen. Diese Kategorie beinhaltet nur einen Fall:

- III.5 Anonymisierung und Pseudonymisierung

Automatisierung von Standardprozessen

Diese Kategorie umfasst Werkzeuge, Tools und Technologien, die eine (partielle) Automatisierung von Standard-Arbeitsabläufen zum Ziel haben. Diese Prozesse beinhalten häufig einen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen und Bearbeitern, was sie im Prozessablauf besonders komplex macht. Um einen effizienten Verfahrensablauf zu ermöglichen, sind hier Schnittstellen oder andere Technologien des Datentransfers besonders wichtig. In dieser Kategorie ist ein besonders hohes Maß an Automatisierung denkbar. Diese Kategorie beinhaltet:

- I.7 Automatisierung von Arbeitsprozessen: Einfache, immer wiederkehrende Arbeitsprozesse sollen weitestgehend automatisiert durchlaufen. Es handelt sich um einen sehr komplexen Fall, da er sehr weit gefasst ist und konkrete Prozesse erst identifiziert werden müssen.
- III.1 Metadaten von Dokumenten: Es sollen Lösungen zur automatisierten Extraktion und Übernahme von Metadaten aus eingehenden Dokumenten zur Verfügung gestellt werden.

- III.2 Erstregistratur von Verfahren: Es sollen Lösungen zur automatisierten Verfahrensanlage zur Verfügung gestellt werden.
- III.3 Archivierung: Es sollen Lösungen für eine KI-basierte Prüfung des Akteninhaltes auf evtl. länger aufzubewahrende Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
- III.6 Gerichtsvollzieherverteilerstelle: Es soll eine Lösung zur automatisierten Verteilung der Post auf die einzelnen Gerichtsvollzieher nach Zuständigkeit zur Verfügung gestellt werden.
- V.4 E-Mails an Gefangene: E-Mails von Kontakten an Gefangene sollen automatisiert formal geprüft und an die entsprechenden Gefangenen weitergeleitet werden.

Kosten- und Belegprüfung

Diese Kategorie umfasst Werkzeuge, Tools und Technologien, die bei einer (teil-) automatisierten Auswertung von Kosten-, Vergütungs- und Abrechnungsvorgängen unterstützen und eine Prüfung von Belegen und Nachweisen erleichtern. Es sind häufig eine Vielzahl von Belegen zu prüfen, die nicht immer digitalisiert vorliegen. Projekte in dieser Kategorie erfordern insbesondere ein höheres Maß an Digitalisierung von Belegen und Kommunikationswegen. Diese Kategorie beinhaltet:

- II.1 Prozess- und Verfahrenskostenhilfe: Es soll eine Lösung zur Verfügung gestellt werden, die die Entscheider bei der Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bei PKH/VKH unterstützt.
- II.2 Kosten- und Verfügungsfestsetzung: Es soll eine Lösung zur Verfügung gestellt werden, die die Rechtspfleger bei Kosten- und Vergütungsfestsetzung unterstützt bzw. diese automatisiert.
- II.3 Prüfung von Rechnungslegungen: Es soll eine Lösung zur Verfügung gestellt werden, die die Rechtspfleger bei der Prüfung von Rechnungslegungen mit entsprechenden Belegen unterstützt.
- IV.1 JVEG-Entschädigung: Es soll eine Lösung zur Verfügung gestellt werden, die die Serviceeinheiten bei der JVEG-Entschädigung unterstützt bzw. diese automatisiert.

Mustererkennung / Zuordnung von Textbausteinen

In dieser Kategorie finden sich Werkzeuge, Tools und Technologien, die Muster zwischen verschiedenen Texten oder Fällen erkennen und darauf basierend Entscheidungen erstellen bzw. vorbereiten können. Entscheidungen werden auf Basis von Textbausteinen bzw. vorhandenen Regeln erstellt. Es erfolgt keine freie Generierung von Entscheidungen. Entscheidungen werden immer nur als Entwürfe erzeugt. Diese Kategorie beinhaltet:

- I.3 Staatsanwaltliche Massenverfahren: Es soll eine Lösung zur Verfügung gestellt werden, die in Massenverfahren der Staatsanwaltschaften (bspw. Erschleichen von Leistungen, Ladendiebstahl) automatisiert einen Strafantrag bzw. Klage nach vorgegebenen Kriterien erstellt, der vom bearbeitenden Staatsanwalt nochmals geprüft wird.
- I.5 Eingangsverfügung: Die Lösung soll die Eingangsverfügung des Richters nach Eingang einer Klage oder automatisieren, indem anhand des Akteninhaltes Textbausteine vorgefüllt werden.
- I.6 Entscheidungsvorschläge erstellen: Aus dem Inhalt der Akte und Vorentscheidungen des Richters sollen bestimmte Merkmale extrahiert und auf deren Basis Textbausteine zu einem Entscheidungsentwurf zusammengestellt werden.
- II.5 Auswertung von Personenstandsunterlagen: Personenstandsunterlagen verschiedener Personen sollen nach vorhandenen Metadaten analysiert werden. Die Metadaten sollen automatisch in die Fachanwendung übertragen werden. Das System erkennt die Familienzusammenhänge und erstellt den Stammbaum.

Spracherkennung und Übersetzung

Die Kategorie umfasst Werkzeuge, Tools und Technologien, die automatisierte Möglichkeiten der Verschriftlichung von gesprochenem Wort, von Übersetzungen und Sprachwiedergabe anbieten. Es handelt sich um Unterstützungslösungen in den verschiedensten Bereichen der Justiz. Diese Kategorie beinhaltet:

- III.4 Verschriftlichung von Aufnahmen/Diktaten und Übersetzungen: Diktate und Aufnahmen sollen automatisiert verschriftlicht und bei Bedarf auch übersetzt werden. Dokumente können automatisiert übersetzt werden.
- V.1 Allgemeiner Gefangenenantrag: Der allgemeine Gefangenenantrag soll durch eine Möglichkeit der automatisierten Übersetzung ergänzt werden, um Kommunikationshürden in der JVA abzubauen.
- V.2 Dolmetschen: Es soll ein Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, das Gespräche wie ein Dolmetscher live übersetzen kann.

Suchmaschinen/Recherche/Wissensmanagement

Diese Kategorie umfasst Werkzeuge, Tools und Technologien, die die Anwender bei der Durchsuchung, Sichtung und Aufbereitung von Wissen unterstützen. Diese Kategorie beinhaltet:

- I.2 Entscheidungsdatenbank: Es soll eine Datenbank zur Verfügung gestellt werden, die den Entscheidern einen Zugriff und ein Durchsuchen eigener und ggf. auch fremder Entscheidungen ermöglicht.

- I.8 Fundstellenanalyse: Es soll ein Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, das gleichzeitig das Durchsuchen verschiedener Recherchedatenbanken, Gesetzesverzeichnisse und Gerichtsentscheidungen ermöglicht.
- IV.2 Support-Chatbot: Bei technischen Störungen sollen die Anwender die Möglichkeit bekommen, mit einem aussagefähigen Hilfe-Chatbot zu kommunizieren, der außerhalb der Servicezeiten der LIT bei Problemen möglichst schnelle Abhilfe bieten kann und die ServiceLine der LIT entlastet.

Vorschlagsysteme

In dieser Kategorie werden Werkzeuge, Tools und Technologien geführt, die auf die Erzeugung von Vorschlägen zum weiteren Vorgehen bzw. zu Entscheidungen ausgelegt sind und dafür eine große Menge von Daten als Grundlage verwenden. Diese Kategorie beinhaltet:

- IV.3 Fortbildungsbedarf ermitteln: Auf Basis von Stellenbeschreibungen und –profilen und bereits wahrgenommener Fortbildungen sollen die Mitarbeiter Vorschläge für weiteren Fortbildungsbedarf ausgegeben bekommen.
- V.3 Elektronische Suizidprophylaxe: Auf Basis von Erhebungsbögen und vorher erhobenen Statistiken zur Suizidalität sollen Mitarbeiter der JVA Vorschläge zu evtl. notwendigen Handlungsbedarfen in Bezug auf einen Gefangenen erhalten.

Anhang 3 Datenfelder der Steckbriefe der Shortlist (Stufe 5)

Bezeichnung	Bezeichnung des Falles, der im Steckbrief beschrieben wird.
Referenz-Nummer(n)	Verweis auf die in den Workshops gesammelten Use Cases, die der Steckbrief zusammenfasst (zur Verwendung im Projekt).
Geschäftsbereich(e)	Geschäftsbereich oder Geschäftsbereiche, für die der Steckbrief relevant ist.
Zielgruppe(n)	Gruppe der Justizmitarbeiter, die von der beschriebenen Lösung profitiert.
Beschreibung	Beschreibung des Falles im Ist-Zustand. Insbesondere sind die derzeit nötigen Schritte und Besonderheiten notiert sowie deren Probleme.
Beschreibung des Lösungsansatz	Beschreibung eines Lösungsansatzes, um den beschriebenen Ist-Zustand zu verbessern. Es ist nur der Ansatz beschrieben. Bei einer Umsetzung sind detaillierte Anforderungsanalysen notwendig, um eine konkrete Lösung zu entwickeln.
Empfehlung	Aus der Beschreibung und dem Lösungsansatz abgeleiteten Empfehlungen für die Umsetzungen. Diese beziehen sich sowohl auf die technische Umsetzung an sich als auch auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Umsetzung.
Möglicher Technologieeinsatz	Liste an Technologien, die bei der Lösung der Problemstellung zum Einsatz kommen können. Hieraus lassen sich bereits erste Implikationen bzgl. der regulatorischen Anforderungen (insbesondere des EU AI Act) bzw. der benötigten Ressourcen ableiten.

Erkennbare Herausforderungen	Herausforderungen für die Umsetzung des Lösungsansatzes, die sich bereits jetzt anhand der Problemstellung oder des Lösungsansatzes erkennen lassen.
Betroffene Anwendungen	Anwendungen, die durch den Fall betroffen sind. Hierbei handelt es sich zum einen um die Anwendungen, in denen die relevanten Daten hinterlegt sind, die für den Lösungsansatz benötigt werden als auch die Anwendungen, in die die Ergebnisse des Lösungsansatzes importiert oder integriert werden müssen.
Begründung Auswahl aus Vorschlägen	Liste an Gründen für die Aufnahme des Anwendungsfalls in diese Empfehlung.
Überschneidung zu anderen Projekten	Liste an Projekten, die sich mit dem beschriebenen Anwendungsfall überschneiden. Hierbei handelt es sich entweder um Projekte von kommerziellen Anbietern, Projekte der Justiz anderer Bundesländer oder andere Anwendungsfälle aus dieser Empfehlung.
Negativabgrenzung	Explizite Liste an Aspekten, die durch diesen Anwendungsfall keine Berücksichtigung finden.
Häufigkeit	Häufigkeit des Auftretens des Anwendungsfalles relativ zu den anderen betrachteten Fällen klassifiziert in 4 Kategorien: sehr selten, selten, häufig, sehr häufig
Datenverfügbarkeit	Verfügbarkeit der Daten, die für den Anwendungsfall benötigt werden
Vorbereitungsaufwand	Klassifikation des Aufwandes, der für die Vorbereitung des Lösungsansatzes nötig ist, in 4 Kategorien relativ zu den anderen betrachteten Fällen: sehr gering, gering, hoch, sehr hoch
Fachliche Komplexität	Kategorisierung der Komplexität des Anwendungsfalles aus fachlicher Sicht in 4 Kategorien relativ zu den anderen betrachteten Fällen: sehr gering, gering, hoch, sehr hoch. Daraus resultiert auch der Bedarf an fachlicher Expertise für die Umsetzung.

Technische Komplexität	Kategorisierung der Komplexität des Anwendungsfalls aus technischer Sicht in 4 Kategorien relativ zu den anderen betrachteten Fällen: sehr gering, gering, hoch, sehr hoch. Daraus resultieren Aufwand und Komplexität der technischen Lösung.
Geschätzte Machbarkeit	Einschätzung der Machbarkeit der Lösung in die 3 Kategorien relativ zu den anderen betrachteten Fällen: bedingt, hoch, sehr hoch. Dabei bedeutet bedingt, dass eine Umsetzung des Falles ggf. nicht vollumfänglich machbar ist oder nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen kann.
Potentieller Nutzen	Geschätzter Nutzen der Lösung des Anwendungsfalls für die Justiz in 4 Kategorien relativ zu den anderen betrachteten Fällen: sehr gering, gering, hoch, sehr hoch. Dieser hängt bspw. von der Größe des Anwenderkreises, dem Maß der Arbeiterleichterung und dem Grad der möglichen Automatisierung ab.
Kategorie	Kategorie aus Kapitel V.2, in die der Anwendungsfall fällt.

Anhang 4 Übersicht der Handlungsfelder (Stufe 7)

Kleinprojekte sind Projekt, die weder eine Eigenentwicklung noch eine umfassende Anforderungsanalyse benötigen, sondern bei denen ersichtlich ist, dass eine bestimmte Art von bestehenden Produkten benötigt wird. Empfohlen wird, Produkte einzukaufen und diese mit interessierten Nutzern zu testen. Nach erfolgreichem Test können die Lösungen der gesamten Justiz zur Verfügung gestellt werden.

Großprojekte sind aufwendiger als Kleinprojekte und dies meist in mehreren Dimensionen. Ziele, Umfang und das Vorgehen müssen erst noch ermittelt werden. Das Vorhandensein von Daten, der bisherige Prozess und die technischen Möglichkeiten und Aufwänden müssen noch im Detail betrachtet werden, da dies bisher ohne intensive Zusammenarbeit mit den Fachexperten nicht möglich sind. Klar ist jedoch, dass sie sich nicht durch das Einkaufen eines fertigen Produktes lösen lassen. Empfohlen wird hierbei ein iteratives Vorgehen, bei dem unter Einbindung der fachlichen Seite Maßnahmen und Meilensteine festgelegt werden.

Vorhandene Projekte sind Anwendungsfälle, zu denen es bereits Lösungen in anderen Projekten oder anderen Referaten entwickelt werden, deren Rollout in der Gesamtjustiz jedoch noch nicht stattgefunden haben. Hier wird empfohlen auf die Umsetzungen und den Rollout der Lösung zu warten.

Projekte ohne Weiterverfolgung umfassen all diejenigen Anwendungsfälle, welche entweder durch andere Bundesländer bereits umgesetzt werden oder aus deren Steckbrief ersichtlich wird, dass sie ein geringes Potenzial aufgrund eines geringen Machbarkeit-Nutzen-Verhältnisses. Die klaren Empfehlungen hier sind die Ergebnisse und Erfahrungen aus anderen Bundesländern nach dem Ein-für-Alle Prinzip mitzunutzen und Projekte mit geringen Machbarkeit-Nutzen-Verhältnis erstmal nicht umzusetzen. Es besteht also kein Handlungsbedarf.